

Кравец М.А.¹, Пименова К.А.¹, Щепина И.Н.^{1,2}
Воронеж, ВГУ¹; Москва, ЦЭМИ РАН²

МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СОТРУДНИКОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ПОЛУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИНФОРМАЦИИ

В нашем исследовании мы уделяем внимание коммуникационной сети как одному из важнейших структурных измерений предприятия, в рамках которого отражаются не только спроектированные, но и складывающиеся трудовые отношения. Структурное измерение предприятия сегодня не ограничивается спроектированной организграммой. Минцберг Г. выделяет как минимум пять измерений, которые раскрывают специфику функционирования организации: поток формальных полномочий; поток регулируемой деятельности; поток неформальных коммуникаций; совокупность рабочих созвездий; поток процесса принятия специальных решений [1]. Традиционным направлением организационного проектирования сегодня считается не только распределение заданий, функций, прав и ответственности служб и отдельных должностей, но и формирование системы упорядоченных процессов [2]. Последнее является обязательным в случае формирования системы управления на основе стандартов менеджмента качества. Исследование структуры организационных коммуникаций постепенно также входит в практику организационного аудита. Структура организационных коммуникаций, как относительно устойчивое отображение складывающихся информационных паттернов сотрудников предприятия, обладает подвижностью и может существенно выходить за пределы спроектированных организационных решений. Сравнения формальной организационной структуры с действующей коммуникационной сетью позволяет выявить масштаб неформального взаимодействия, определить направления развития предприятия, в том числе и его организационной структуры. Конечно, коммуникационная сеть может и даже должна отличаться от организационной структуры предприятия, хотя бы исходя из соображений необходимого присутствия неформального общения в коллективе. Однако существенные отклонения коммуникационных связей от спроектированной формальной структуры мы склонны рассматривать как проблему, требующую решения. В данном случае мы придерживаемся традиционного подхода к коммуникациям, в рамках которого чрезмерное увеличение коммуникационного взаимодействия признается проблемой. Поддержание коммуникаций близких к формальным коммуникациям в рамках проектируемой структуры, с учетом постоянных и временных коллегиальных, совещательных органов, групп решения

проблем, в том числе и межфункциональных, может рассматриваться как норма, в особенности для традиционных бюрократических структур. Тогда коммуникационная сеть позволяет поддерживать высокую производительность предприятия. В таком случае «идеальная система коммуникации такая, при которой потоки сообщений, по крайней мере, частично ограничены и ее структура такова, что информация достигает только тех и только тех, кому она наиболее необходима» [3, С. 98].

Тенденция к развитию связей внутри предприятия, выходящих за рамки спроектированной формальной структуры, обуславливается рядом причин: реализацией потребности в принадлежности сотрудниками в рамках коллектива; необходимостью получать информацию по неформальным каналам в случае отсутствия или двусмысленности важной информации; целенаправленной деятельностью по увеличению собственного социального капитала; борьбой за власть, влияние в организации. Наличие значительного числа сотрудников, ориентированных на реализацию карьерных устремлений, может существенно воздействовать на коммуникационную сеть не только в плане развития связей, но, что, конечно, целенаправленно сложнее реализуется, и на их сокращение, которое достигается путем их централизации, замыкания на лидерах. Конечно, есть разные категории сотрудников, в том числе и так называемые «изоляционисты» [4], т.е. сотрудники, которые не подвержены стремлению к развитию связей. Однако тенденцию к развитию связей можно признать нормой для здорового коллектива, по крайней мере, для сотрудников, ориентированных на получение информации для своего развития, увеличения социального капитала.

Между тем поведение отдельных сотрудников может заключаться и в усилении информационного контроля, что может приводить к ограничениям в развитии связей внутри предприятия. Такими примерами, выступают сотрудники, выступающие в роли информационных «сторожей», авторитарные руководители могут стремиться к поощрению централизации коммуникаций. Также необходимо отметить коммуникационные ограничения естественного характера, отмеченные в социологических исследованиях, приводящие к ограничению числа поддерживаемых контактов. Отметим здесь также явление в изменении состава связей, поскольку некоторые из них становятся неактуальными и вытесняются новыми контактами.

Таким образом, мы ввели основные соображения по развитию коммуникационных связей и их ограничению, которые необходимы нам для формирования принципиальной модели процессов развития коммуникаций в организации. В рамках модели необходимо определиться с ключевыми расчетными параметрами, в нашем случае – это центральность сотрудника и централизация всей коммуникационной сети, а также плотность взаимодействия. Решение о показателях центральности является весьма неоднозначным, поскольку централизация, т.е. степень, с которой взаимодействие происходит через ключевого игрока (игроков) в сети определяется сегодня

множеством различных показателей [5-7]. Ключевые игроки в сети могут выявляться не только через анализ коммуникационных связей, но и через информационные потоки. Однако учитывая наличие непосредственной связи между активно взаимодействующими игроками, а также отталкиваясь от ключевой идеи влияния коммуникационного паттерна на развитие непосредственных связей мы останавливаемся на использовании связей как метрики центральности. Здесь мы делаем выбор в пользу центральности по степени (как характеристики коммуникационного паттерна по развитию связей). Конечно, здесь мы несколько уравниваем локальных и глобальных игроков коммуникационной сети, что возможно было бы учесть при использовании других подходов к оценке центральности, но тогда мы должны были бы существенно усложнить базовый коммуникационный паттерн, к чему мы не видим теоретических предпосылок. Глобальность игрока может быть учтена позднее в модели, в случае необходимости оценки влияния отдельных сотрудников на информационный обмен.

Базовая модель развития коммуникаций, представляется нам как пошаговое изменение коммуникационной сети и соответствующей матрицы взаимодействия, показателя центральности отдельных индивидов, централизации и плотности коммуникационной сети.

Алгоритм изменений коммуникационной сети таков:

1) Структура сети, матрица взаимодействия, плотность сети, центральности игроков и централизация сети стартуют из спроектированной (задаваемой) формальной структуры. Число сотрудников, ориентированных на развитие связей, и число сотрудников, ориентированных на рабочие задания, также задается. В случае если мы исходим из задач сравнения существующей структуры, то путем анкетирования выявляются сотрудники склонные к развитию коммуникационных связей. Если же мы проводим гипотетический эксперимент, то численность таких сотрудников вводится целевым образом;

2) На каждом шаге у всех сотрудников, ориентированных на развитие коммуникационных связей, добавляется по одной связи. Данные связи вводятся внутри матрицы взаимодействия с учетом случайной функции. Вероятность возникновения связи повышается, если второй участник также относится к категории ориентированных на развитие связей сотрудников, вероятность еще больше увеличивается, если второй сотрудник относится к категории сотрудников аппарата управления. Число связей, возникающих на каждом шаге, не может быть больше числа сотрудников, ориентированных на развитие связей, но оно уменьшается, если другой сотрудник выбран в качестве образующего связь, и он также ориентирован на развитие коммуникаций;

3) Количество шагов ограничивается максимальным числом связей, которые могут возникнуть у сотрудников, ориентированных на развитие связей. Здесь есть принципиальная разница для расчета больших и малых

сетей. В первом случае ограничением может выступить число Д. Данбара [8-10], которое хотя и нуждается в дополнительном подтверждении, получило некоторую апробацию для управленческой практики, а для малых организаций таким ограничением является численность сотрудников данного предприятия.

Таким образом, исчерпав потенциал развития коммуникационной сети мы получим матрицу взаимодействия (при необходимости можно построить и визуализацию коммуникационной сети), рассчитаем индивидуальные центральности и общую централизацию, определим плотность коммуникационной сети предприятия. Общая централизация и плотность сети являются важнейшим показателями в данных численных экспериментах, они служат статистической основой проверки гипотезы о том, что движущим фактором изменения структуры будут сотрудники, ориентированные на развитие коммуникационных связей.

Централизация коммуникационной сети предприятия, определяемая по центральности акторов по степени, на каждом шаге рассчитывается по формуле:

$$C_D = \frac{\sum_{i=1}^g [C_D(n^*) - C_D(n_i)]}{(g-1)(g-2)}, \quad (1)$$

где g – число сотрудников предприятия, $C_D(n_i)$ – степень центральности i – госотрудника, $C_D(n^*)$ – максимальная степень центральности из всех рассчитанных.

Плотность сети, в которой определяется только наличие или отсутствие связи между сотрудниками, определяется по формуле:

$$D = \frac{L}{\frac{g(g-1)}{2}}, \quad (2)$$

где L – количество связей в сети; g – число сотрудников предприятия.

Проверка модели должна делаться на стабильных структурах в организациях с низкой текучестью персонала, поскольку итоговую структуру, число и состав сотрудников, ориентированных на развитие связей мы имеем на текущий момент. Наш численный эксперимент, по сути, проверяет предположение о том, что приведет ли пошаговое изменение из начала формальной структуры к текущей, тогда мы делаем допущение о стабильности формальной структуры в период развития коммуникационной сети. После подтверждения нашей модели можно будет перейти и к исследованию нестабильных формальных организационных структур. Для решения такой задачи понадобятся хронологические исследования структурных изменений отдельных предприятий.

В целом мы сформировали базовую модель развития коммуникационной сети от формальных связей к полному взаимодействию внутри предприятия под действием поведения сотрудников, нацеленных на развитие связей в организации. Проверку модели можно осуществить на основе сравнения со стабильными структурами предприятий. В первую очередь со

структурами малых предприятий, поскольку для ограничения числа связей сотрудников крупных предприятий по числу Д. Данбара желательно провести дополнительные статистические исследования.

Список использованной литературы:

1. Минцберг, Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2001. – 512 с.
2. Качаев, М.В. Моделирование организационной структуры предприятия на основе анализа его бизнес-процессов / М.В. Качаев // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2011. – №12. – С. 283-286.
3. Роджерс, Э. Коммуникации в организациях / Э. Роджерс, Р. Агарвала-Роджерс. – М.: 1980. – 176 с.
4. Roberts, K.H. Some Correlations of Communication Roles in Organizations / K.H. Roberts, C.A. O'Reilly // Academy of Management Journal. – 1979. – Vol. 22. – №1. – pp. 42-57.
5. Eckenhofer, E.M. Strategic Networking as a Management Tool: Doctoral Thesis / E.M. Eckenhofer. – Tomas Bata University, 2011. – 150 p.
6. Lin, Z. Structural Hole Theory in Social Network Analysis: A Review / Z. Lin, Y. Zhang, Q. Gong, Y. Chen, A. Oksanen, A. Y. Ding // IEEE Transactions on Computational Social Systems. – 2022. – Vol. 9. – №3. – pp. 724-739.
7. Xu, W. Identifying structural hole spanners to maximally block information propagation / W. Xu, T. Li, W. Liang, J. X. Yu, N. Yang, S. Gao // Information Sciences. – 2019. – Vol. 505. – pp. 100-126.
8. Dunbar, R.I.M. Coevolution of Neocortical size, group size and language in humans / R.I.M. Dunbar // Behavior and brain sciences. – 1993. – Vol. 16. – pp. 681-735.
9. Zhou, W.-X. Discrete hierarchical organization of social group sizes / W.-X. Zhou, D. Sornette, R. A. Hill, R. I. M. Dunbar // Proceedings of the Royal Society. Biological Sciences. – 2005. – Vol. 272. – pp. 439-444.
10. Carrona, P. Calling Dunbar's numbers / P. Mac Carrona, K. Kaski, R. Dunbar // Social Networks. – 2016. – Vol. 47. – pp. 151-155